

ИҚЛИМ ЎЗГАРИШЛАРИ ШАРОИТИДА ТУРИЗМ РИВОЖЛАНИШИ ХУСУСИЯТЛАРИ

Расулов Тўлқин Сатторович и.ф.д., профессор
Тошкент Кимё халқаро университети
Наманган филиали директори

Қодиржонов Адхамжон Мухторжон ўғли PhD., доцент
Тошкент Кимё халқаро университети Наманган филиали
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17060329>

Аннотация. Мақола иқлим ўзгаришининг туризм соҳаси ривожланишига таъсири йўналишларини ўрганadi, ҳамда шу кунга қадар амалга оширилган тадқиқотлар натижалари, илмий ишлар, адабиётлар таҳлили асосида замонавий туристик бозор шаклланишида глобал иқлим ўзгаришининг ролини тушунтириб беради.

Калит сўзлар: яшил иқтисодиёт, иқлим ўзгариши, туризм, экотуризм.

Халқаро туризм бозори сўнгги йилларда энг юқори суръатларда ўсиб бораётган хизматлар бозоридан бири бўлиб, 2020 йилдаги Ковид пандемияси, унинг оқибатларини юмшатиш мақсадида жорий этилган чекловлар натижасида унинг кўрсаткичлари бир неча марта камайган эди. Жаҳон туризм ташкилотининг 2024 йил яқунлари бўйича эълон қилган ҳисоботига кўра, халқаро туризм бозорининг қуйидаги хусусиятларини алоҳида кўрсатиб ўтиш мумкин¹:

- туристик манзиллар сони ортиб бормоқда, янги мамлакатлар, минтақаларнинг туристик салоҳиятидан фойдаланиш кенгаймоқда;

- ташрифлар сони 2020 йил кўрсаткичларидан бир неча марта ортиб, 2019 йил кўрсаткичларига етди, бу эса бозор ўзини қисқа муддатда қайта тиклаганини билдиради;

- туристик хизматлар экспорти ҳажми ҳам юқори суръатларда ўсиш қайд этган ҳолда, 2024 йилда қарийб 1,9 триллион АҚШ долларига етди ва бу 2019 йил кўрсаткичларидан 3 фоиз юқори бўлган.

¹ <https://www.unwto.org/un-tourism-world-tourism-barometer-data>.

Ушбу ўзгаришлар бугунги куннинг долзарб масаласи – иқлим ўзгариши шароитида қай тарзда давом этиши, бу икки жараённинг ўзаро боғлиқлиги кўплаб иқтисодчилар тадқиқотлари учун асосий мавзу бўлмоқда. Бу соҳадаги энг сўнгги тадқиқотлар бири Хитой мисолида ўрганилган бўлиб, Ванг ва Занг ўрганишлари натижасида уларнинг ўртасидаги боғлиқлик аниқланган, бироқ шаҳарнинг иқтисодий тараққиёти, демографик хусусияти шунингдек, унинг саноати хусусиятларидан келиб чиққан ҳолда бу боғланиш турли даражада бўлиши мумкинлиги кўрсатиб ўтилган². Шу каби тадқиқот Болтиқ бўйи мамлакатлари мисолида ҳам Атстая ва Сакрани томонидан ўрганилган³. Иқлим ўзгаришининг иқтисодий оқибатларини миқдорий характерлаш имконияти чекланган бўлиб, унинг бевосита ва билвосита таъсири аниқ ажратиш олиш имкони йўқ. Чекланган имкониятлар шароитида олиб борилган тадқиқот натижаларига кўра Болтиқ бўйи мамлакатларида иқлим ўзгариши билан боғлиқ кўрсаткичларнинг ўсиши мамлакатдаги туризм бозоридаги салбий ўзгаришлар билан кечган.

Ҳозирги кунда эса қатор олимлар томонидан туризмнинг барқарор ривожланишида унинг экологик жиҳатларига эътиборни қаратиш, мавжуд ноанъанавий ва янгича шакллари ривожлантириш, уларни кўллаб-қувватлаш масалаларини тадқиқ этмоқда⁴.

Иқлим ўзгариши туристик хизматлар бозорига таъсирининг баъзи йўналишларини кўришимиз мумкин:

² Wang, Tingwei & Zhang, Hui & Wang, Ya. (2024). Nonlinear effects of climate change on tourism development: evidence from China. *International Journal of Tourism Cities*. 10. 10.1108/IJTC-12-2023-0262.

³ Atstāja, Dzintra & Sakrani, Edmira. (2024). Impact of Climate Change on International Tourism Evidence from Baltic Sea Countries. *Sustainability*. 16. 5203. 10.3390/su16125203.

⁴ Rahman, Tanzeel & Saud, Daud & Nawaz, Touqir. (2024). Sustainable tourism in a changing climate: Strategies for management, adaptation, and resilience. *Penrose: International Journal of Interdisciplinary Studies*. 1. e24001. 10.62910/penrose24001. Cemara, Gita & Ismail, Yunita. (2024). Adaptation of climate change: Sustainable tourism development. *Ecotourism and Environment Conservation*. 1. 10.61511/ecotour.v1i1.2024.670. Cai, Xinyu & Aljofan, Ali. (2025). Accessing the role of tourism, renewable energy, and green finance in shaping the sustainable future. *Scientific Reports*. 15. 10.1038/s41598-025-98647-z. Johnson, Lauren. (2014). Work at the Periphery: Issues of Tourism Sustainability in Jamaica. *Culture Unbound: Journal of Current Cultural Research*. 6. 949-962. 10.3384/cu.2000.1525.146949.

- туристик манзилларнинг жозибadorлиги йўқолиши, бунда об-ҳаво шароитларининг ноқулайлашуви, мавжуд флора ва фаунанинг ўзгариши кузатилиши мумкин;

- саломатликка салбий таъсирнинг кучайиши, рискларнинг ортиб бориши, бунинг натижасида ташриф буюрувчилар сони мавжуд рисклар ҳисобга олинган ҳолда қисқариши кузатилади;

- жаҳон бозорида нархларнинг беқарорлашуви, хусусан, энернетика, озиқ-овқат маҳсулотларига бўлган нархларнинг ўзгариши мижозлар танловига турли йўналишларда таъсир кўрсатиши мумкин.

Шунингдек, туризм соҳасининг ривожланиши экологик вазиятнинг салбий томонга ўзгаришига ҳам сабаб бўлиши мумкин. Биринчидан, қабул қилувчи мамлакатларда туристлар сонининг ортиши билан экологик босим ортади. Чикиндилар миқдори, энергия истеъмоли, ис гази каби кўрсаткичларнинг ортиши натижасида содир бўлади. Иккинчидан, худудларнинг табиийлиги, ўсимлик ва ҳайвонот олами антропоген таъсирлар натижасида ўзининг хусусиятларини йўқотади. Бу ташрифлар ортиши билан, шунингдек тижоратлашув натижасида турли хизмат турлари, фаолият шакллари кенгайиши билан содир бўлади.

Ушбу жараёнлар бугунги кунда Марказий Осиё мамлакатлари мисолида ҳам кузатилмоқда. Мамлакатларнинг жаҳон бозоридаги фаоллигининг ортиши, иқтисодий ва сиёсий жиҳатдан эркинлашуви, спорт ва бошқа маданий соҳалардаги эришилаётган натижалар Ўзбекистоннинг ҳам туристик жозибadorлигини оширмоқда. Бунинг натижасида мамлакатда туристик хизматлар бозори кенгайиб, йилдан йилга ўсиб бормоқда. Иқлим ўзгариши шароитида Ўзбекистон учун миқдор жиҳатидан кенгайиб бораётган туризм соҳасининг салбий экологик таъсирини юмшатишда қуйидагиларга эътибор қаратиш мумкин. Биринчидан, ташриф буюрувчиларнинг экологик саводхонлиги ва уларнинг хабардорлигини ошириш. Бунинг учун асосий туристлар кириб келувчи масканларда видео ва босма материаллар тайёрлаб, тарқатиш тадбирларини жорий қилиш мумкин. Шунингдек, асосий туристлар

тўпланувчи жойларда, жумладан, меҳмонхоналар, вокзаллар ҳамда бекатларда, ижтимоий рекламани ошириш мумкин.

Иккинчидан, мавжуд транспорт паркларининг экологик кўрсаткичларини ошириш, экологик жиҳатдан хавфсиз бўлган янги транспорт турлари сонини кўпайтириш, ҳамда жамоавий фойдаланишни тарғиб қилиш мумкин.

Учинчидан, нафақат Ўзбекистон, балки барча Марказий Осиё мамлакатларида мавжуд муаммолардан бири аксар ривожланган мамлакатлар шаҳарлари билан тўғридан-тўғри авиа қатновларнинг кам эканлиги ҳамда нархларнинг қимматлиги ҳисобланади. Бошқа мамлакатлар орқали учиб нарх муаммосига қисман ечим топсада, ноқулайлик ва сарфланадиган вақт туристлар танловига салбий таъсир кўрсатади. Ушбу омиллар таъсирини юмшатиш учун Марказий Осиё, ҳусусан, Ўзбекистон, Қозоғистон, Қирғизистон ва Тожикистон туристик хизматларни таклиф этишда минтақавий қиймат занжирини ташкил этган ҳолда ишлаб чиқилган туристик пакетларни таклиф этиши мумкин. Натижада ташриф буюрувчи бир сафар давомида бир неча мамлакатга ташриф буюриш имкониятига эга бўлади. Айниқса, тематик жиҳатдан яқин бўлган минтақа мамлакатлари шу орқали алоҳида йўналишлар бўйича туристик манзиллар сонини ошириш имкониятига ҳам эга бўладилар.

Юқоридаги фикрлар назарий жиҳатдан тавсия шаклида ишлаб чиқилган бўлиб, уларни амалга ошириш механизмлари ҳам ишлаб чиқилади. Унда бугунги кунда минтақада мавжуд ижтимоий-иқтисодий вазият, мамлакатларнинг туристик салоҳияти, шу билан бирга жаҳон туризм бозорининг замонавий тенденцияларининг инобатга олиниши таклифларнинг амалий аҳамиятини ортишига хизмат қилади.

Адабиётлар:

1.Wang, Tingwei & Zhang, Hui & Wang, Ya. (2024). Nonlinear effects of climate change on tourism development: evidence from China. International Journal of Tourism Cities. 10. 10.1108/IJTC-12-2023-0262.

2. Atstāja, Dzintra & Cakrani, Edmira. (2024). Impact of Climate Change on International Tourism Evidence from Baltic Sea Countries. *Sustainability*. 16. 5203. 10.3390/su16125203.
3. Rahman, Tanzeel & Saud, Daud & Nawaz, Touqir. (2024). Sustainable tourism in a changing climate: Strategies for management, adaptation, and resilience. *Penrose: International Journal of Interdisciplinary Studies*. 1. e24001. 10.62910/penrose24001.
4. Cemara, Gita & Ismail, Yunita. (2024). Adaptation of climate change: Sustainable tourism development. *Ecotourism and Environment Conservation*. 1. 10.61511/ecotour.v1i1.2024.670.
5. Cai, Xinyu & Aljofan, Ali. (2025). Assessing the role of tourism, renewable energy, and green finance in shaping the sustainable future. *Scientific Reports*. 15. 10.1038/s41598-025-98647-z.
6. Johnson, Lauren. (2014). Work at the Periphery: Issues of Tourism Sustainability in Jamaica. *Culture Unbound: Journal of Current Cultural Research*. 6. 949-962. 10.3384/cu.2000.1525.146949.
7. <https://www.unwto.org/un-tourism-world-tourism-barometer-data>.